

INSTITUȚIA MARELUI LOGOFĂȚ ÎN MOLDOVA ȘI ȚARA ROMÂNEASCĂ.
STUDIU COMPARATIV
*The institution of the great logophat in Moldova and the Romanian Country.
Comparative study*

CZU: 94:327(478)

DOI: 10.5281/zenodo.19398865

Viorel DANDARA

ORCID: <https://orcid.org/009-007-5746-2053>

Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova

E-mail: vioreldandara68@gmail.com

Summary. In the presented study, we will make a brief presentation with reference to the institution of the great logofat in Moldavia and Wallachia, from the 16th century. In that period, politically complicated, due to the frequent change of rulers as well as external influences from the neighbors on the Romanian political and economic life, the great logophetes still managed to register a fruitful state administrative activity.

Key words: Royal Council, Great Logophetes, Moldavia, Wallachia. Institution.

Organizarea instituțională a Țărilor Române constituie o temă de cercetare ce necesită abordare atât particulară, comparativă dar totodată și complexă. Dacă ne referim la evoluția în general a societății medievale românești sunt discuții controversate referitor la originea și funcționalul dregătorilor în sfatul domnesc cât și contribuția acestora la consolidarea politico-administrativă a statelor românești. Sfatul sau divanul domnesc îndeplinea un rol deosebit în organizarea conducerii statului alături de instituția domniei.

Un studiu inedit la tema abordată aparține lui Nicolaie Stoicescu care cu lux de amănunte expune într-un paralelism cronologic și conceptual „Sfatului Domnesc și Marii Dregători din Țara Românească și Moldova (sec. XIV–XVII)” în care remarcă că: „organizarea statelor feudale românești constituie una din problemele pe cât de importante pe atât de complicate ale istoriei noastre medievale [...] problemele enunțate au putut fi studiate împreună pentru că cele două state feudale românești data fiind asemănarea organizării lor politico-sociale în această epocă, asemănare care se explică prin aceea că organizarea lor răspundea acelorași necesități resimțite de populația lor de aceeași origine.

Organizarea politică asemănătoare a Țării Românești și Moldovei este o dovadă evidentă a legăturilor strânse ce au existat între cele două state medievale românești¹” Caracterul identic al organizării și structurii Sfatului Domnesc a celor două țări românești este menționat și de cronicarul moldovean Miron Costin în *Litopisețul Țării Moldovei de la Aron-Vodă* încoace care afirmă „că în afară de ban și hatman, celelalte dregătorii sunt toate cu aceleași numiri și cu aceleași slujbe.”²

¹ N. Stoicescu, *Sfatul Domnesc și Marii Dregători din Țara Românească și Moldova (sec. XIV–XVII)*. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1968, p. 5.

² M. Costin, *Letopisețul Țării Moldovei de la Aron – vodă încoace...* Chișinău: Editura Hyperion. 1990, p. 188.

O sursă importantă care ne oferă informații referitoare la dregătoriile din Moldova este „Descrierea Moldovei”³ a domnului Dimitrie Cantemir care a servit drept izvor de inspirație pentru istoricii români din sec. XIX, și nu numai.

În viziunea lui N. Stoicescu savanții care au abordat problema dregătoriilor în Țara Românească și Moldova au expus greșit conceptual, că dregătoriile în Țările Române au apărut exclusiv după modelul bizantin, ci a fost mai mult o sinteză a elementului bizantin venit prin filiera sârbo-bulgară iar apoi în secolul al XVI-lea apar și amprente turcești. Problema dregătorilor abordată în mai multe lucrări ale lui N. Iorga. În așa lucrări ca „Rostul boierimii noastre”⁴ și „Scrisori de boieri”⁵, este expune ideia originalității românești a acestor instituții medievale cât și atribuțiile dregătorești în cadrul sistemului de administrare.

O analiză profundă a problemei marilor dregători a fost efectuată de C. Giurescu în lucrările: „Contribuțiuni la studiul marilor dregători în secolele XIV și XV”⁶ și „Noi contribuțiuni la studiul marilor dregători în secolele XIV și XV”⁷. Autorul abordează aspectele ce țin de originea, atribuțiile locul și rolul în ierarhia administrativă și social-economică a marii boierimi din cele două țări românești.

În evoluția instituției logofeției ca parte integră a sfatului domnesc termenul de logofăt a evoluat chronologic de rând cu celelalte dregătorii și ranguri boierești. În istoriografia românească sunt continue discuții referitor la personalul subaltern al curții domnului și sfatul țării sau divanul ca noțiuni și ca organe de stat. N. Stoicescu menționează că: „în nici un document emis de cancelariile domnești ale Țării Românești și Moldovei boierii care apar ca membri ai sfatului domnesc nu sînt cuprinși sub termenul de curte, [...] termenul de sfat cuprindea în general pe sfetnicii cei mai apropiați ai domnului, cei care alcătuiau sfatul domnesc propriu-zis, [...] care ajutau pe domn la conducerea țării.”⁸

Membrii sfatului domnesc în actele de cancelarie atât în Țara Românească cât și în Moldova erau nominalizași prin indicarea statutului social de boier, rangului ierarhic jupan sau pan și funcției dregătorești, de exemplu „credinciosul și cinstitul nostru boier pan Stroici mare logofăt”⁹. Cu denumirea de jupan în Țara Românească și pan în Moldova erau nominalizați doar dregătorii de cel mai înalt rang cum ar fi banul, vornicul și logofătul și foarte rareori vistiernicul, spătarul, stolnicul și comisul. De aici rezultă că locul și rolul logofătului în statul medieval era exclusiv de important în ambele țări românești.

Înaltul statut al marelui logofăt în sfatul domnesc este confirmat și prin atribuirea numeralului „prim”. În cadrul mai multor cancelarii domnești se utilizează termenul de primsfetnic utilizat concomitent cu termenul de pan și jupan pentru a evidenția importanța dregătoriei și a menționa apropierea de domn a deținătorului titlului respectiv. Pe timpul lui Vlad Călugărul termenul se utilizează pentru ginerele acestuia, pe care îl numește „întîiul

³ D. Cantemir, *Descrierea Moldovei*. București: Editura Leon Alcalay. 1909.

⁴ N. Iorga, *Rostul boierimii noastre*, in: *Istoria românilor în chipuri și icoane* vol. II. București, 1905.

⁵ Idem, *Scrisori de boieri*, Editura Vălenii de munte, 1912.

⁶ C. Giurescu, *Contribuțiuni la studiul marilor dregători din secolele XIV–XV*, in: „Buletinul comisiei Istorice”, vol. V, București, 1926.

⁷ Idem, *Noi contribuțiuni la studiul marilor dregători din secolele XIV–XV*, in: *Byzantoslavica*, București, 1929.

⁸ N. Stoicescu. Op. cit., p. 65.

⁹ D. I. R. A, veac XVI, Vol. IV, București: Editura Academiei Republice Socialiste, România, 1951, p. 28.

sfetnic Staico mare logofăt”¹⁰ Sau în secolul al XVI-lea sunt menționați ca prim-sfetnici. „Harvat mare logofăt” sau „Radu mare logofăt”¹¹. În ambele țări românești pentru a confirma importanța statutului economic al marilor dregători în cancelariile domnești se utiliza și termenul de „vlastelin” Acest termen este aplicat pentru marele logofăt în ambele țări, confirmându-se de fapt, că aceștea aveau și un rol foarte important în soluționarea problemelor de ordin politico-economic ale domniei.

Referindu-ne la originea instituției logofetiei, menționăm că în istoriografia românească există diverse opinii în acest sens. În opinia lui C.C. Giurescu, dregătoria de logofăt este de origine bizantină care pătrunde în spațiul românesc prin intermediul sîrbilor¹². În opiniile lui N. Iorga¹³ și A.D. Xenopol¹⁴, dregătoria de logofăt au imigrat în țările române odată cu venirea unor „căpetenii sîrbo-bulgare alungate de turci care ne-au dat împreună cu o limbă de stat, cu o cancelarie și înalți dregători alcătuind un sfat de o esență politică superioară și un rost de curte mai, deplin” N. Stoicescu consideră că „majoritatea curților medievale dispuneau de un cancelarius sau notarius, însărcinat cu ținerea corespondenței, care s-a numit la noi logofăt, după numele dregătorului similar din Imperiu Bizantin și din statele bulgar și sîrb”¹⁵. Totodată, savantul menționează că „lipsa unor lucrări de istorie comparată privind instituțiile și organizarea statelor feudale din sud-estul Europei îngreunează mult cercetarea lor și a influențelor exercitate de Imperiul Bizantin asupra acestor state”¹⁶.

Generalizînd ideea referitoare la terminologia utilizată în cancelariile domnești referitor la statutul marelui logofăt putem să expunem opinia că de fapt se reflectă calea îndelungată de evoluție a instituției logofetiei ca parte componentă a sfatului domnesc și pe parcursul acestei evoluții marele logofăt este o figură centrală prin importanța sa în luarea deciziilor de ordin politic și economic la nivel de stat.

Dezvăluind că marele logofăt ocupă o poziție superioară în sfatul domnesc, constatăm că în prima jumătate a sec. XVI-lea marele logofăt în Țara Românească ocupă poziția a treia după marele ban și marele vornic¹⁷. Spre sfîrșitul secolului al XVI-lea începutul secolului XVII-lea în Țara Românească sunt constatate cazuri, când marele logofăt se situează pe prima poziție în sfat. În timpul celei de a doua domnie a lui Grigore Ghica, marele logofăt este trecut uneori și el înaintea marelui ban. În această vreme, mare logofăt era Gheorghe Băleanu, persoană foarte influențată, care fusese el însuși mai multă vreme mare ban. De aici putem expune concluzia că în fruntea sfatului domnesc ședea de regulă dregătoria considerată cea mai influentă și importantă în Moldova neexistînd marele ban, dregătorul cel mai important era marele vornic, până în a doua jumătate a sec. al XVI-lea, când „întîiul șezător” al sfatului domnesc a devenit marele, logofăt. [...]”¹⁸.

Cât privește promovarea în dregătoria de mare logofăt C.C. Giurescu expune opinia că „se respectă principiul înaintării treptate în dregătorii”¹⁹. Susținînd această opinie N.

¹⁰ D. R. H. B. Vol. I. București: Editura Academiei Române. 2002, p. 376.

¹¹ D. I. R. B. veac XVI, Vol. I, Editura Academiei Republice Socialiste, România, 1951, p. 114, p. 358.

¹² C. Giurescu, Op. cit., p. 57.

¹³ N. Iorga, Op. cit., pp. 145-147..

¹⁴ A. Xenopol, *Istoria Românilor din Dacia Trăiană*. Iași: Tipo-litografia, H. Goldner, 1890, p. 173.

¹⁵ N. Stoicescu, Op. cit., p. 47.

¹⁶ Idem. Op. cit., p. 46.

¹⁷ D. I. R. B. Secolul XVI, Vol. II, pp. 141-144.

¹⁸ N. Stoicescu, Op. cit., p. 67.

¹⁹ C. Giurescu, Op. cit., p. 41.

Stoicescu confirma că „cei mai mulți dintre marii vornici și logofeți au fost recrutați tot din rîndul acelor care au ocupat înainte dregătorii de stat. La marea logofeție aveau o oarecare întîietate dregătorii care făcuseră și interior muncă de cancelarie și evidență. Faptul că foștii mari bani pot deveni apoi mari vornici sau mari logofeți, sau că marii vornici pot ajunge mari logofeți arată că între aceste trei mari dregătorii – cele mai importante ale sfatului domnesc – nu există o diferență de ierarhie prea mare”²⁰. Acest model de promovare în dregătorii este similar în ambele țări românești.

Astfel și D. Cantemir referindu-se în „Descrierea Moldovei” la procedura de investire a boierilor în dregătorii menționează întîietatea numirii de către domn a marelui logofăt după investirea marelui postelnic care avea misiunea de a prezenta boierii candidați “îndată cheamă înăuntru din porunca Domnului pe Acela care voiește Domnia să-l cinstească cu dregătoria Logofeției cea mare, [...] Asemenea slujba face postelnicul cel mare și celorl-alți sfetnici, și boierilor de starea întîi”²¹. Înaltul rang al marilor logofeți este confirmat de autor și în capitoul „obiceiurile cele vechi și cele nouă la punerea domnilor”²². „Promovarea în calitate de mare logofăt a dregătoriei de prim-rang în sfatul domnesc pe parcursul perioadei medieval în mare parte similar celorlalte dregătorii după principiile rangului boieresc, apropiați sau rude ale domnului, vârsta și experiența acumulată în dregătorii de rangul II sau III. Examinînd listele marilor logofeți de la sf. sec. XV-lea până la începutul sec. XVII-lea”²³, s-a constatat că pe lângă principiile enumerate, un criteriu foarte important era cărturăria și cunoașterea de limbi străine. Evoluția sfatului domnesc de la sf. sec. XV și pe parcursul sec. al XVI-lea înregistrează și anumite schimbări structurale. Marile dregătorii cu un impact public mai important menționează numărul de dregătorii secunde implicate, care asigură extinderea atribuțiilor funcționale în cadrul instituției. Pentru a face o specificare între marii dregători și subalternii lor „primii nu apar cu titlu de „mare” decît la sfîrșitul sec. al XV-lea și începutul sec. al XVI-lea” [...], „În Țara Românească apar dregători purtînd în mod cert titlul de al II-lea sau „mic” apar la sfîrșitul sec. al XV-lea și ei sînt tocmai ai acelor dregători a căror activitate de ordin public era mai dezvoltată: logofătul, vistierul, vornicul [...]”.

În Moldova, situația este puțin diferită, mai întîi datorită faptului că aici aproape toți marii dregătorii au avut subaltern purtînd titlu de al doilea și al treilea în timp ce în Țara Românească, doar marele vistier a avut adjuncți...”²⁴. Importanța instituției logofeției în examinarea, problemelor, de stat este confirmată și prin faptul că: „Dintre toți acești dregători cu titlu de al II-lea, cei mai importanți erau logofătul și vistierul, care apar cel mai adeseori-atît în Moldova cît și în Țara Românească ca martori alături de marii boieri [...] Existența acestor cancelarii modeste, alcătuite din unul sau mai mulți logofeți ori dieci era cu atît mai necesară cu cît unii dintre marii dregători nu știau carte astfel încît orice activitate în scris era inaccesibilă [...]”²⁵. Cea mai dezvoltată și bine organizată cancelarie era cea a domniei, condusă de marele logofăt și dispunînd de un personal foarte numeros pentru întocmirea hrisoavelor”²⁶. Reieșind din aceste afirmații, rezultă faptul că fără o bună organizare a cancelariei domnești și fără o extindere a numărului de logofeți, corespondența

²⁰ N. Iorga, Op. cit., p. 74.

²¹ D. Cantemir, Op. cit., p. 85.

²² Idem, Op. cit., p. 85.

²³ N. Stoicescu, Op. cit., p. 75.

²⁴ Idem, Op. cit., p. 78.

²⁵ Idem. Op. cit., pp. 79-80.

²⁶ Idem. Op. cit., pp. 79-80.

și evidența documentară ar fi fost cu mult mai dificilă. Creșterea numerică a documentelor emise pe parcursul secolului al XVI-lea indică asupra faptului că substantial sporește eficiența și importanța instituției logofeției pentru actul de guvernare, comparativ cu alte instituții ale statului care își păstrau structura și modul de activitate tradițional.

„Trebuind să colaboreze cu sfatul, în rezolvarea tuturor problemelor statului feudal domnii Țării Românești și ai Moldovei au căutat să domine sfatul domnesc cu oameni apropiați și credincioși, dintre care un loc important l-au ocupat rudele domnilor”²⁷. Examinând prezența rudelor în sfaturile domnești ale celor două țări românești în secolul al XVI-lea, când prezența acestora crește numeric, observăm că promovările dintr-o dregătorie în alta a apropiaților domnilor se realizează într-o anumită continuitate pentru cele mai importante dregătorii²⁸. În dregătoria de mare logofăt cazuri de promovare a rudelor este destul de rară, (două cazuri în Țara Românească și trei cazuri în Moldova) probabil din considerentul că pentru promovarea în această dregătorie erau necesare în primul rând cărturăria și abilități de conducere cu cancelaria domnească care era cea mai numeroasă ca personal. Având în vedere cele relatate, expunem opinia că domnii români promovați în dregătoria de mare logofăt o efectuau nu în detrimentul calității activității cancelariei.

În procesul de evoluție a instituției logofeției în cadrul sfatului domnesc, pe lângă atribuțiile de participare la procesul de luare, coordonare și evidență a hotărârilor, în secolul al XVI-lea, are loc o extindere a responsabilităților în vederea controlului executării poruncilor domnului și deciziilor aprobate de sfatul domnesc. Astfel la începutul secolului se înstituie funcțiile administrative de ispravnici. Această situație se păstrează și în primele decenii ale sec. al XVII-lea când instituția logofeției păstrează iminent funcția executivă și de control judiciar în ambele state românești.

Referindu-ne la atribuțiile de alt ordin, decât cele de cancelarie, putem menționa că și în Țara Românească și Moldova logofătul de rând cu alți dregători puteau să îndeplinească și alte obligațiuni sau însărcinări delegate din porunca domnului N. Iorga menționează că „pentru hotărnicii, pentru clădiri, pentru adunarea de provizii, domnul poate însărcina pe orcine”²⁹. Marii dregători, în afară de atribuțiile principale ale dregătoriei pe care le dețineau și de la care își luau numele, puteau îndeplini din porunca domnului, diverse alte însărcinări: erau trimiși în solii peste hotare, puteau comanda armata, judecau singuri sau în grup pricinile ivite între locuitori, li se încredința strângerea darilor, puteau participa la hotărnicii, eu numiți ispravnici la îndeplinirea unei porunci domnești sau la construcția unui edificiu”³⁰.

În Țările Române, dar și în majoritatea țărilor Europei medievale importanța dregătoriei era direct proporțională cu veniturile deținătorilor. Date referitoare la veniturile marilor logofeți obținute din dregătorie sunt destul de modeste. Principala sursă de venituri provenită din dregătorii sînt ocinile primite în dar de la domn „pentru dreaptă și credincioasă slujbă pe care mi-au slujut-o domniei mele.”

„Acest mijloc de răsplătire a slujbei prestate domnului de boieri și dregătorii săi a fost mai larg folosit în sec. XIV–XVI și mai rar după aceea deoarece domnia nu mai dispunea de fonduri funciare prea mari pentru aș-i „milui” dregătorii.”³¹. Oferirea de ocine de către domni pentru îndeplinirea calitativă a dregătoriei era de fapt și un stimulent dar și o metodă

²⁷ Idem. Op. cit., p. 95.

²⁸ Idem. Op. cit., pp. 95-96.

²⁹ N. Iorga, *Istoria Românilor*, Vol. III, București, 1937, p. 269.

³⁰ N. Stoicescu, Op. cit., p. 118.

³¹ Idem, Op. cit., p. 118.

de a tine sub control loialitatea beneficiarilor de ocine, care aveau dreptul la ele doar pe perioada dregătoriei. La rândul lor și boierii dorind în a obține astfel de proprietăți, sunt cointeresați de a obține dregătorii, ceea ce sporește mult calitatea funcțională a dregătorilor în urma concurenței pentru a le obține. Nu erau o excepție și concurența pentru dregătoria de mare logofăt.

Dar, ținând cont de faptul că această dregătorie de prim rang, necesită o pregătire îndelungată și știința de carte, domnii români efectuau o preselecție riguroasă cu aplicarea criteriilor respective. Evident și răsplata domnilor pentru acești dregători era generoasă. Astfel, „urmașii lui Gavrilaş Mateiaș mare logofăt își impart 49 sate, 31 părți de sate și 41 și jumătate fâlcii de vie, toate moștenite de la aceasta.”³²

Alte stimulente pentru dregătoria de logofăt, erau scutițiile de dări care erau acordate celor care se aflau de vreme îndelungată în slujba domnului. Veniturile marilor logofeți cât și a subalternilor erau completate de scrierea hotărnicirilor moșiilor, întocmirea actelor de vânzare a pământului, soluționarea de conflicte și perceperea datoriilor care constituiau a zecea parte din suma datorată. În această situație incertă menționăm faptul că marii logofeți ca și alții mari dregători în procesul îndeplinirii atribuțiilor dregătorești și mai ales când nu erau achitați cu leafă, admiteau abuzuri care sunt confirmate de mai multe documente din ambele state românești.

În articolul de față mi-am propus ca scop elucidarea și evidențierea unor caracteristici generale comune și particularități specifice ale instituției marelui logofăt în Moldova și Țara Românească din secolul al XVI-lea. Abordarea comparativă a locului și rolului marelui logofăt ca rang boieresc și funcție administrativă din cadrul sfatului domnesc ne demonstrează, că în ambele state românești instituția logofeției era emițător și catalizator de politici atât în mediul intern cât și cel extern. Secolul al XVI-lea a fost foarte complicat, în sensul păstrării de către statele românești a entității sale politice, totuși, în această situație marii logofeți în virtutea funcției deținute cât și talentului administrativ, reușesc să păstreze și să promoveze tradițiile instituționale pe parcursul secolului. Din sursele istoriografice analizate, considerăm că valorizarea temei demonstrează o viziune integrată cu referire la rolul instituției logofeției în ambele țări românești.

³² DiR B. Vol. II, p. 147.